

Incidenti e incendi industriali in Campania

Report breve 2025-2026 | fonti ARPAC e stampa

ID documento: CNSBII-REPORT-CAM-INC-2025-2026-20260121-2LAQ53

SHA-256 (ID): 183a2b7ba130329894671bb2cd6e81fc79ca61fea3fed7154f2d926f51fb1217

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18348750>

QR: <https://www.cnsbii.it>

Cos'è questo report

Sintesi pubblica di episodi di incendio o rogo in contesti produttivi in Campania nel 2025 e nel 2026. Per ogni episodio sono riportati dati essenziali e fonti consultabili.

Criteri di inclusione

Eventi in stabilimenti, capannoni, depositi, impianti, piattaforme logistiche, siti produttivi o artigianali. Sono esclusi, se non collegati a un contesto produttivo identificabile, incendi boschivi o agricoli e roghi generici.

Come leggere le schede

Data, luogo, sintesi, fonte ARPAC, fonte stampa, note.

Fonti e verifiche

1) **ARPAC Campania**, quando presente, per monitoraggi e aggiornamenti ufficiali. 2) **Stampa locale o nazionale**, per segnalazioni e cronaca, con indicazione della testata e link.

Regola

Ogni evento riporta link cliccabili alle fonti citate. Se un link non è più raggiungibile, si riporta comunque testata e data.

Copertura

La tabella principale riporta gli eventi con comunicato ARPAC reperito. Le segnalazioni stampa sono riportate in una sezione dedicata e indicate come "da verificare" finché non emergono riscontri ufficiali.

Nota di responsabilità

Documento informativo e documentale. Nessuna attribuzione di colpa o responsabilità. Cause e dinamiche sono riportate solo se indicate in atti o comunicazioni ufficiali. In assenza di conferme: "in accertamento".

Metadati per pubblicazione e citazione (Zenodo)

Autore:	Michele Buscè, Giornalista ed Educatore Ambientale (Italia).
Identificativi:	ORCID: https://orcid.org/0009-0007-5404-9642 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michele-busce/
DOI:	https://doi.org/10.5281/zenodo.18348750
Formato file:	PDF
Come citare:	Buscè, Michele (2026). Incidenti e incendi industriali in Campania (2025-2026). Report breve. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18348750
Licenza e riuso:	Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0). Riutilizzo consentito con attribuzione. Indicare eventuali modifiche. Testo licenza: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Parole chiave:	Campania; incidenti industriali; incendi industriali; ARPAC; diossine; furani; monitoraggio ambientale.
Dati e replicabilità:	Le fonti sono linkate nelle tabelle. I dati sono descrittivi e derivano da fonti pubbliche. La verifica si effettua aprendo i link.

Dati chiave

Eventi ARPAC in elenco: 25 | Segnalazioni stampa: 3 | Totale: 28

PAGINA 03: Elenco eventi ARPAC (2025-2026)

Nota: sintesi basata su comunicazioni ARPAC. Nella colonna "Sintesi" sono evidenziate parole chiave del monitoraggio.

Data	Luogo	Sintesi	Fonte
14/01/2025	Sperone (AV)	Incendio: monitoraggio diossine e furani aerodispersi. (diossine, furani, monitoraggio)	ARPAC
05/04/2025	Scafati (SA)	Incendio: aggiornamenti su monitoraggio diossine e altri inquinanti. (diossine, monitoraggio)	ARPAC
08/04/2025	Benevento (BN)	Incendio deposito: intervento e aggiornamenti sul monitoraggio. (monitoraggio)	ARPAC
09/04/2025	Caivano (NA) - Pascarola	Incendio: ulteriori aggiornamenti sugli accertamenti in corso. (accertamenti)	ARPAC
05/05/2025	Napoli (NA) - Barra	Incendio: esiti monitoraggio diossine (comunicato ARPAC). (diossine, monitoraggio)	ARPAC
28/05/2025	Nola (NA) - Interporto	Incendio: monitoraggio inquinanti atmosferici in corso. (inquinanti atmosferici, monitoraggio)	ARPAC
01/06/2025	Capua (CE)	Incendio: secondo ciclo campionamento (diossine) e aggiornamenti. (diossine, campionamento)	ARPAC
21/06/2025	Angri (SA)	Incendio: risultati monitoraggio diossine e aggiornamenti. (diossine, monitoraggio)	ARPAC
28/06/2025	Napoli (NA) - Via Gianturco	Incendio: monitoraggio inquinanti atmosferici (aggiornamenti). (inquinanti atmosferici, monitoraggio)	ARPAC
09/07/2025	Pastorano (CE) - Area industriale	Incendio: aggiornamenti su monitoraggio diossine. (diossine, monitoraggio)	ARPAC
25/07/2025	Monteforte Irpino (AV)	Incendio deposito: diossine inferiori a valore di riferimento (primi risultati). (diossine)	ARPAC
06/08/2025	Pompei (NA)	Incendio: ulteriori aggiornamenti sugli accertamenti in corso. (accertamenti)	ARPAC
06/08/2025	Napoli (NA) - Limitone d'Arzano	Incendio: concentrazioni diossine sotto valore di riferimento. (diossine)	ARPAC
11/08/2025	Napoli (NA) - Poggioreale	Incendio area ex Macello: risultati monitoraggio diossine. (diossine, monitoraggio)	ARPAC
16/08/2025	Teano (CE)	Incendio: ulteriori aggiornamenti su monitoraggio diossine. (diossine, monitoraggio)	ARPAC
19/08/2025	Giugliano in Campania (NA)	Incendio impianto STIR: accertamenti e monitoraggio ARPAC. (accertamenti, monitoraggio)	ARPAC
24/08/2025	Battipaglia (SA) - Zona industriale	Incendio: monitoraggio diossine in corso (aggiornamenti). (diossine, monitoraggio)	ARPAC
28/08/2025	Napoli (NA) - Via Imparato	Incendio: diossine sotto limite di quantificazione (comunicato ARPAC). (diossine)	ARPAC
16/09/2025	Teverola-Carinaro (CE) - Area industriale	Incendio zona ASI: avviato monitoraggio diossine. (diossine, monitoraggio)	ARPAC
24/09/2025	Nocera Superiore (SA)	Incendio: dati di monitoraggio (polveri e altri inquinanti). (polveri, monitoraggio)	ARPAC
29/09/2025	Mondragone (CE)	Incendio: risultati monitoraggio inquinanti atmosferici. (inquinanti atmosferici, monitoraggio)	ARPAC
04/10/2025	Forchia (BN)	Incendio: risultati monitoraggio diossine (aggiornamenti ARPAC). (diossine, monitoraggio)	ARPAC
20/10/2025	Napoli (NA) - Ponticelli	Incendio deposito: avvio monitoraggio diossine (comunicato ARPAC). (diossine, monitoraggio)	ARPAC
Ottobre 2025	Napoli (NA) - Via Gianturco	Incendio: esiti 3° e 4° ciclo monitoraggio diossine (aggiornamento ARPAC). (diossine, monitoraggio)	ARPAC
17/01/2026	Mariglianella (NA)	Incendio: primi risultati degli accertamenti in corso. (accertamenti)	ARPAC

Conteggi per provincia (descrittivo)

NA: 13 | CE: 6 | SA: 4 | AV: 3 | BN: 2

Nota

I conteggi sono descrittivi e dipendono dalle fonti reperite. Non misurano rischio, gravità o responsabilità.

Nota sul dataset

Nel presente PDF alcune date possono essere indicate a livello di mese quando il comunicato di riferimento è un aggiornamento periodico. Le fonti restano accessibili tramite i link nelle tabelle.

Segnalazioni stampa (da verificare)

Data	Luogo	Sintesi	Fonte
31/01/2025	Bisaccia (AV)	Incendio in due capannoni di azienda agricola (contesto produttivo).	ANSA
07/03/2025	Pietravairano (CE)	Rogo in capannone in disuso; intervento VVF ed evacuazioni riferite dalla stampa.	la Repubblica
04/11/2025	Palma Campania (NA)	Incendio in deposito; bruciano container di plastica. Colonna di fumo visibile a distanza.	Fanpage.it

Nota di responsabilità

Questo report ha finalità informativa e documentale. Non attribuisce colpe o responsabilità a persone, aziende o enti. Cause e dinamiche sono riportate solo se risultano da comunicazioni ufficiali o atti pubblici.

Aggiornamenti

Generato il 22/01/2026. Link e contenuti possono variare nel tempo.